

VIA SACRA DE JEREZ.

Oid atentos, mortales,
cristianos y redimidos
de la esclavitud pasada,
ya por la sangre de Cristo,
el que es verdadero Dios,
aquel que los Cielos hizo,
tachonándolos de Estrellas,
Planetas y astros lucidos.
Atonito estoy y absorto,
y tan fuera de mi mismo,
que de mi afecto llevado,
en el corazon imprimo
con caracteres del alma
aqueste nuevo prodigio.
Nací en la excelsa Ciudad
del mundo portento rico,
la gran Ciudad de Jerez,
Frontera del mar altivo.
Tiene esta excelsa Ciudad
por mano del Cielo mismo

en la ancha plaza un Convento
del Seráfico Francisco.
Paseándome en sus Claustros
iba yo tan divertido,
que la vista me llevaba
la fábrica, y edificio.
Cuando en un claro rincón
reparé (grave prodigio!)
Vi una imagen de JESUS,
que representaba al vivo
la Imagen del Nazareno,
pues de morado vestido
una tunica cubria
su Sacro Cuerpo Divino.
Mirándolo estaba atento,
dando el corazon latidos,
y entonces Cielos, entonces,
ni bien muerto ni bien vivo,
todo neutro y confuso
me pareció que me dijo:

como tan ingratamente,
hombre, contra mi has vivido?
Como me pagas tan mal
las obras y beneficios?
Caballo sin rienda eres,
pues desvocado has querido
correr por la culpa tuya
á tu mayor precipicio.
Treinta y tres años por ti
vivi en el mundo abatido
con pobreza, y humildad,
solo por hacerte rico,
pues en una esclavitud
estabas, hombre, metido;
pero para tu rescate,
siendo quien soy, fui vendido.
Y sobre aquesta fineza
obré otra mayor contigo,
pues quedé Sacramentado,
y entre los hombres asisto.
Abre los ojos del alma,
despierta si estás dormido,
sal del profundo letargo,
y sueño, en que estás metido.
Toma la Cruz en los hombros,
y por este claustro mio
imita en la Via Sacra
con el corazon conrito
los pasos de mi Pasion,
y quedarás bien conmigo.
Asustado todo el pecho
y en el alma arrepentido
de ofender á un Dios tan bueno
y en lágrimas derretido,
á la devocion llamé,
pero acudiendo al proviso,
ella mis pasos guió
con el auxilio divino:
á la primera Estacion
llegué, auditorio mio,
prestadme un rato silencio,
y oireis la pasion de Cristo.
En esta Estacion primera
es la del pretorio mismo,
y la casa de Pilatos,

á donde el Redentor Cristo
por mano de seis soldados
inclementes, y atrevidos
cruelmente fué azotado
con garfios de hierro fino,
y con cordeles nudosos,
y en ellos abrojos vivos;
aquí Pilatos habló,
y de esta manera dijo:
A JESUS de Nazaret,
este que se llama Cristo,
sedicioso, y embustero,
facineroso, y malquisto,
despojadlo, y azotadlo,
y con cambrones marinos
corónese la cabeza,
pues dice que es Rey Divino.
En la segunda Estacion
de veinte y un pasos mismos,
es lugar donde á JESUS
sobre sus hombros Divinos
la Cruz Santa le pusieron
los alevosos Judios;
y para ponerla entonces
le mudaron de vestidos,
quitándole la Corona,
abriendo mares, y rios,
volvieronse á poner
con nuevo rigor impio.
En la tercera Estacion
de ochenta pasos propicios,
es lugar donde el Señor
caminando, y afligido
con el peso de la Cruz
cayó, y de nuevo se vido
herido por muchas partes,
maltratado, y dolorido.
Esta es la cuarta Estacion,
que sesenta pasos mido,
y es lugar donde el Señor
encontró muy dolorido
con su Santísima Madre
mirándose de improviso
quedaron sus corazones
tristes del dolor partidos.

Esta es la quinta Estacion,
setenta y un pasos mido,
es lugar donde alquilaron,
sin ser de piedad movidos,
al buen Simon Cirineo,
pues en tan grande conflicto
su Magestad caminaba
lento el paso y todo herido.
Esta es la sesta Estacion,
que consta, segun he visto
ciento y noventa y un pasos
dolorosos y temidos,
lugar donde le salió
con un piadoso cariño
la Verónica muger,
y viéndole, que afligido
iba, y el rostro sudado
con el blanco y tosco lino
limpió su rostro, quedando
en tres partes dividido.
En la sétima Estacion,
que consta, segun lo miro,
de trescientos treinta y seis
pasos, siendo aqueste el sitio
de la puerta judiciaria
á donde Cristo abatido
con el peso de la Cruz,
y el hombro muy mal herido,
segunda vez cayó en tierra
fatigado ya y sin brios,
y á empellones, y puñadas
lo levantan los malditos.
Esta es la octava Estacion,
que consta de largo tiro
de trescientos y cuarenta
y ocho pasos doloridos,
lugar donde le salieron
llorando de hilo en hilo
unas piadosas Mugerres,
á quien el Señor les dijo:
Hijas de Jerusalem,
no lloreis mi muerte os digo,
llorad por vosotras mismas,
y tambien por vuestros hijos.
En la novena Estacion

se meditan asimismo
ciento y sesenta y un pasos,
donde mi Dios infinito,
ya faltándole las fuerzas,
y todo desfallecido
tercera vez cayó en tierra,
atormentado, y rendido,
y queriendo levantarse
no pudo, antes caido
de nuevo todo se hirió
con dolores escesivos.
A la décima Estacion
de diez y ocho pasos miro,
y es lugar donde al Señor
le quitaron el vestido,
renovándole sus llagas,
dándole á beber el vino
mezclado con pura hiel,
temblando al aire y al frio.
En la undécima Estacion
de doce pasos medidos
es lugar, donde en la Cruz
le tendieron los judios,
á donde clavado fué
en el Madero Divino,
en donde oyendo los golpes
del inclemente martillo
MARIA Madre de Dios,
fué como hincarle un cuchillo.
La duodecima Estacion,
de catorce pasos mismos,
es lugar donde de tropa
le llevaron atrevidos
clavado en la Cruz, dejando
caerle de golpe impio,
descoyuntando su cuerpo
todo de sangre teñido.
Decima tertia Estacion
es este lugar, el mismo
donde bajaron el Cuerpo
del Crucificado Cristo,
y sobre los sacros brazos
de su Madre, con suspiros
del corazon se lo echaron,
y en lágrimas deshacido.

**Y porque en junto sepamos
de nuestro gran Padre Cristo
los pasos de la Pasion
(segun los Santos han dicho)
fueron siete las caidas
desde aquel Huerto florido
de Getsemani, á la Casa
de Anas, Pontífice indigno:
los puntapiés fueron ciento
y cuarenta y cuatro mismos:
ciento veinte las puñadas
sobre su Cuerpo Divino:
bofetadas ciento y dos
en aquel Rostro afligido:
los golpes del Pecho fueron
veinte y ocho (ay JESUS mio!)
y en las espaldas ochenta:
setenta veces han sido
y ocho mas las que tiraron
de la sogá los judios:
y trescientas y cincuenta
veces con rigor impío
repelaron el cabello
de la Cabeza de Cristo:
setenta veces tiraron
tambien los pelos benditos
de aquella Sagrada Barba,
que tan venerable ha sido:
los azotes que le dieron
sobre su espalda atrevidos
pasaron de cinco mil.
Llegó en aqueste conflicto
al tránsito de la muerte
tres veces (ó Padre mio!)
y la Corona de Espinas
de mil punzadas ha sido:
Tres veces en tierra dió
con la Cruz por el camino;**

**fue su Corazon Sagrado
cubierto (segun se ha escrito)
con setenta y dos angustias.
Escupieron los malignos
en su Santísimo Rostro
setenta y dos veces: quiso
por nosotros padecer
tormentos tan escesivos.
Al enclavarle en la Cruz
las manos con el martillo
veinte y seis golpes le dieron;
treinta y seis á los pies mismos,
y en la Sagrada Pasion
dió ciento y nueve suspiros:
tuvo en su Cuerpo Sagrado
(segun lo que hallo escrito)
cinco mil y cuatrocientas
y aun mas setenta y cinco
heridas chicas y grandes
en todo su cuerpo mismo,
sin las mil de la Cabeza:
las gotas de sangre han sido
doscientas y treinta mil,
que de su cuerpo ha vertido.
Las lágrimas de sus ojos
fueron segun he entendido
seiscientas mil y doscientas
por nuestros pecados mismos.
Bendito seais, Señor,
amado Dios infinito,
que por el hombre pasaste
tantas penas y martirios.
Cristiano pues de mi labio
la pasion Santa has oído,
el Acto de Contricion
hazlo en tu pecho contrito
y pidele á Dios en el
perdon de nuestros delitos.**

FIN.